

DATA: 30/10/2025

Tracciato record API di trasmissione dati MarObsSys

Il documento tecnico descrive il tracciato record del flusso di dati raccolti per mezzo di API dallo Smart e-Logbook MarObsSys, installato sui dispositivi tablet.

Esempio di dati "raw" in formato .JSON, versione 1.0, valido per API ver. 1.0.9 fino al 15/10/2025:

```
{
  "ID": "68b61b27564f7be2bada3164",
  "OwnerID": null,
  "Owner ID": "2",
  "Comandante": "Comandante Test",
  "ShipOwner": "null",
  "Commander": "null",
  "Porto": "CHANGE",
  "Natante": "blue",
  "Port": "null",
  "StartAt": "September 1, 2025, 8:09 PM",
  "Vessel": "null",
  "EndAt": "September 2, 2025, 12:15 AM",
  "Cale": "[#ordered/map ([:battutaId 12] [:attrezzaturaId 2] [:position 0] [:latitude 45.748322]
[:longitude 13.1465238] [:startAt \"2025-09-01T20:09:40.261\"] [:endAt \"2025-09-
02T00:05:34.983\"] [:catture [#ordered/map ([:calaId 10] [:specieId 92] [:tagliaId 1]
[:numeroCassette 1] [:pesoTrattenuto 5] [:pesoRigettato 0] [:specieNome \"Spigola o branzino\"]
[:specieTaglia \"piccola\"] [:specieFao \"BSS\"] [:imageName \"CAP2383979731629043694.jpg\"])]
#ordered/map ([:calaId 10] [:specieId 748] [:tagliaId 3] [:numeroCassette 1] [:pesoTrattenuto 3]
[:pesoRigettato 0] [:specieNome \"Orata\"] [:specieTaglia \"grande\"] [:specieFao \"SBG\"]
[:imageName nil]) #ordered/map ([:calaId 10] [:specieId 748] [:tagliaId 1] [:numeroCassette 5]
[:pesoTrattenuto 15] [:pesoRigettato 0] [:specieNome \"Orata\"] [:specieTaglia \"piccola\"]
[:specieFao \"SBG\"] [:imageName nil]) #ordered/map ([:calaId 10] [:specieId 495] [:tagliaId 2]
[:numeroCassette 1] [:pesoTrattenuto 2] [:pesoRigettato 0] [:specieNome \"Cefalo o verzelata\"]
[:specieTaglia \"media\"] [:specieFao \"LZS\"] [:imageName nil]) #ordered/map ([:calaId 10]
[:specieId 92] [:tagliaId 3] [:numeroCassette 1] [:pesoTrattenuto 1.5] [:pesoRigettato 0]
[:specieNome \"Spigola o branzino\"] [:specieTaglia \"grande\"] [:specieFao \"BSS\"] [:imageName
nil])]] [:eventi []]]]",
  "Eventi": "[]",
  "ReturnAt": "",
  "LandAt": "",
  "Parsed": "true",
  "v": "0",
  "ErrorMessage": "",
  "ParsedAt": "September 2, 2025, 11:00 AM",
  "Status": "success"
}
```

Descrizione del dato

Campo JSON	Descrizione
ID	Codice univoco assegnato al dato grezzo.
Owner ID	Identificativo univoco dell'utente.
Comandante	Nome del comandante della nave.
Porto	Nome del porto di appartenenza, di default è "CHANGE". È compito degli operatori inserire il nome del porto.

DATA: 30/10/2025

Natante	Nome del peschereccio, anche chiamato natante.
StartAt	Inizio della battuta.
EndAt	Fine della battuta.
Eventi	Array contenente tutti gli eventi di navigazione.
parsed	Valore booleano che ritorna true o false, se il dato grezzo è stato parsato dal cronjob.
errorMessage	Nel caso ci sia un errore durante il parsing del cron, in questo campo, viene spiegato l'errore.
parsedAt	È la data di parsing del dato grezzo.
Status	È lo stato di ritorno del parsing.

Descrizione delle cale appartenenti ad una battuta

Campo JSON	Descrizione
Cale	È un array contenente tutte le informazioni delle cale effettuate durante la battuta, tra cui catture e eventi.
Sotto-campi	
battutald	Identificatore univoco della battuta a cui fa riferimento la cala
attrezzaturald	Identificatore univoco dell'attrezzatura usata nel database
Position	Posizione della cala
Latitude	Latitudine della cala
Longitude	Longitudine della cala
startAt	Data e ora di inizio cala
endAt	Data e ora di fine cala

Descrizione delle catture

Campo JSON	Descrizione
calald	Identificatore univoco della cala a cui appartiene la cattura.
specieId	Identificatore univoco della specie catturata.
tagliald	Identificatore univoco della taglia. 1 se piccola, 2 se media e 3 se grande.
numeroCassette	Numero di casse pescate dal pescatore di una specifica specie ittica pescata.
pesoTrattenuto	Peso trattenuto della specie ittica catturata
pesoRigettato	Peso rigettato in mare della specie ittica catturata
specieNome	Nome commerciale della specie ittica catturata
specieTaglia	Taglia della specie ittica catturata

DATA: 30/10/2025

specieFao	Codice FAO della specie ittica catturata
imageName	nome dell'immagine associata ad una cattura

Descrizione degli eventi di una cala e/o di navigazione

Campo JSON	Descrizione
ownerId	Identificativo univoco dell'utente che sta utilizzando l'applicativo
key	Nome dell'evento
Timestamp	Data e ora dell'evento
battutaId	Identificatore univoco della battuta a cui si riferisce l'evento
calaId	Identificatore univoco della cala a cui si riferisce l'evento
Latitude	Latitudine della cala
Longitude	Longitudine della cala
Categoria	Che tipo di evento è: se è un evento generico, se è spazzatura, se è la cattura di una specie protetta

Durante lo sviluppo dell'applicativo, in particolare nella fase dedicata alla generazione delle etichette e della dichiarazione di sbarco, il team di sviluppo ha riscontrato che i dati necessari per produrre questi elementi non erano presenti nel payload inviato dal client. Di conseguenza, si è provveduto ad aggiungere le informazioni mancanti nello schema di invio dati dal client, in modo da renderle disponibili nel database per la corretta generazione delle etichette e della dichiarazione di sbarco.

DATA: 30/10/2025

Esempio di dati "raw" in formato .JSON, versione 1.1, valido per API da ver. 1.0.10 dal 16/10/2025:

```
{
  "ID": "68ff091bbc31dfca7a9c713e",
  "OwnerId": "2",
  "Owner ID": null,
  "Comandante": "",
  "ShipOwner": "{\"company\":\"test\", \"email\":\"test@gmail.it\"}",
  "Commander": "{\"name\":\"NameTest\", \"surname\":\"SurnameTest\", \"address\":\"via
test\", \"city\":\"marano
lagunare\", \"streetNumber\":\"14\", \"postalCode\":\"33050\", \"nationality\":\"Italiana\", \"taxCode
\":\"0000000000000000\"}",
  "Porto": "",
  "Natante": "",
  "Port": "{\"code\":\"ITMAJ\", \"name\":\"Marano Lagunare\", \"faoCode\":\"37.2.1\"}",
  "StartAt": "October 27, 2025, 12:58 AM",
  "Vessel":
  "{\"name\":\"vesselTest\", \"ueNumber\":\"ITA000000000\", \"registrationNumber\":\"0000\", \"ircsRadi
o\":\"\", \"imo\":\"\", \"operatingPort\":\"Marano Lagunare\", \"portCode\":\"ITMAJ\"}",
  "EndAt": "October 27, 2025, 6:54 AM",
  "Cale": "[#ordered/map ([:battutaId 49] [:attrezzaturaId 2] [:equipment #ordered/map ([:name
\\GTR - Reti da Imbrocco\\] [:tool nil] [:meshSize \\38\\] [:length \\38\\] [:quantity \\10\\]])
[:position 0] [:latitude 45.7623662] [:longitude 13.1669314] [:startAt \\2025-10-
27T00:58:46.223\\] [:endAt \\2025-10-27T06:47:43.572\\] [:catture [#ordered/map ([:calaId 47]
[:specieId 92] [:tagliaId 1] [:numeroCassette 1] [:pesoTrattenuto 3] [:pesoRigettato 0]
[:specieNome \\Spigola o branzino\\] [:specieTaglia \\piccola\\] [:specieFao \\BSS\\] [:imageName
\\ITA000026526-8569121414984349110.jpg\\] [:species #ordered/map ([:code \\103\\] [:faoCode
\\BSS\\] [:commercialName \\Spigola o branzino\\] [:scientificName \\Dicentrarchus labrax\\]])
#ordered/map ([:calaId 47] [:specieId 92] [:tagliaId 2] [:numeroCassette 1] [:pesoTrattenuto 1.2]
[:pesoRigettato 0] [:specieNome \\Spigola o branzino\\] [:specieTaglia \\media\\] [:specieFao
\\BSS\\] [:imageName \\ITA000026526-3980298080511726851.jpg\\] [:species #ordered/map ([:code
\\103\\] [:faoCode \\BSS\\] [:commercialName \\Spigola o branzino\\] [:scientificName
\\Dicentrarchus labrax\\]]) #ordered/map ([:calaId 47] [:specieId 142] [:tagliaId 2]
[:numeroCassette 1] [:pesoTrattenuto 1.5] [:pesoRigettato 0] [:specieNome \\Ombrina\\]
[:specieTaglia \\media\\] [:specieFao \\COB\\] [:imageName \\ITA000026526-
8891554819030807633.jpg\\] [:species #ordered/map ([:code \\153\\] [:faoCode \\COB\\]
[:commercialName \\Ombrina\\] [:scientificName \\Umbrina cirrosa\\]]) #ordered/map ([:calaId 47]
[:specieId 495] [:tagliaId 1] [:numeroCassette 1] [:pesoTrattenuto 3] [:pesoRigettato 0]
[:specieNome \\Cefalo o verzelata\\] [:specieTaglia \\piccola\\] [:specieFao \\LZS\\] [:imageName
\\ITA000026526-8294240985220506020.jpg\\] [:species #ordered/map ([:code \\503\\] [:faoCode
\\LZS\\] [:commercialName \\Cefalo o verzelata\\] [:scientificName \\Liza saliens\\]])
#ordered/map ([:calaId 47] [:specieId 831] [:tagliaId 1] [:numeroCassette 1] [:pesoTrattenuto 3]
[:pesoRigettato 0] [:specieNome \\Mormora\\] [:specieTaglia \\piccola\\] [:specieFao \\SSB\\]
[:imageName \\ITA000026526-5249130009072646337.jpg\\] [:species #ordered/map ([:code \\834\\]
[:faoCode \\SSB\\] [:commercialName \\Mormora\\] [:scientificName \\Lithognathus mormyrus\\]])
#ordered/map ([:calaId 47] [:specieId 831] [:tagliaId 2] [:numeroCassette 2] [:pesoTrattenuto 5]
[:pesoRigettato 0] [:specieNome \\Mormora\\] [:specieTaglia \\media\\] [:specieFao \\SSB\\]
[:imageName \\ITA000026526-8086584749041106505.jpg\\] [:species #ordered/map ([:code \\834\\]
[:faoCode \\SSB\\] [:commercialName \\Mormora\\] [:scientificName \\Lithognathus mormyrus\\]])
#ordered/map ([:calaId 47] [:specieId 748] [:tagliaId 2] [:numeroCassette 2] [:pesoTrattenuto 5]
[:pesoRigettato 0] [:specieNome \\Orata\\] [:specieTaglia \\media\\] [:specieFao \\SBG\\]
[:imageName \\ITA000026526-2758333185566695244.jpg\\] [:species #ordered/map ([:code \\754\\]
[:faoCode \\SBG\\] [:commercialName \\Orata\\] [:scientificName \\Sparus aurata\\]]) #ordered/map
([:calaId 47] [:specieId 34] [:tagliaId 1] [:numeroCassette 1] [:pesoTrattenuto 1] [:pesoRigettato
0] [:specieNome \\Sarago sparaglione\\] [:specieTaglia \\piccola\\] [:specieFao \\ANN\\]
[:imageName \\ITA000026526-3322360207596402896.jpg\\] [:species #ordered/map ([:code \\47\\]
[:faoCode \\ANN\\] [:commercialName \\Sarago sparaglione\\] [:scientificName \\Diplodus
annularis\\]]) #ordered/map ([:calaId 47] [:specieId 788] [:tagliaId 1] [:numeroCassette 4]
[:pesoTrattenuto 12] [:pesoRigettato 0] [:specieNome \\Salpa\\] [:specieTaglia \\piccola\\]
[:specieFao \\SLM\\] [:imageName \\ITA000026526-5706212282271359640.jpg\\] [:species #ordered/map
([:code \\792\\] [:faoCode \\SLM\\] [:commercialName \\Salpa\\] [:scientificName \\Sarpa
salpa\\]])]]]] [:event] []]]",
  "Eventi": "[]",
```

DATA: 30/10/2025

```
"ReturnAt": "October 27, 2025, 6:54 AM",
"LandAt": "October 27, 2025, 6:54 AM",
"Parsed": "true",
"v": "0",
"ErrorMessage": "",
"ParsedAt": "October 27, 2025, 5:56 AM",
"Status": "success"
}
```

Descrizione del dato

Campo JSON	Descrizione
ID	Codice univoco assegnato al dato grezzo.
OwnerId	Identificativo del proprietario/utente che ha registrato i dati.
Owner ID	-
Comandante	-
Porto	-
Natante	-
StartAt	Inizio della battuta.
EndAt	Fine della battuta.
Eventi	Array contenente tutti gli eventi di navigazione.
ReturnAt	Ora di ritorno
LandAt	Ora di sbarco
errorMessage	Nel caso ci sia un errore durante il parsing del cron, in questo campo, viene spiegato l'errore.
parsedAt	È la data di parsing del dato grezzo.
Status	È lo stato di ritorno del parsing: ok o not ok.

Dettagli del proprietario del peschereccio

Campo JSON	Descrizione Semplificata
ShipOwner	Contiene le informazioni sull'armatore.
Sotto-campi	
company	Ragione Sociale della società proprietaria del peschereccio.
email	Indirizzo email di contatto della società.

Dettagli del comandante

Campo JSON	Descrizione Semplificata
Commnader	Contiene le informazioni sul comandante dell'imbarcazione.
Sotto-campi	

DATA: 30/10/2025

Name	Nome del comandante
Surname	Cognome del comandante
Address	Indirizzo
City	Città di residenza
streetNumber	Numero civico
postalCode	Codice di avviamento postale
nationality	Nazionalità
taxCode	Codice fiscale

Dettagli Porto

Campo JSON	Descrizione Semplificata
Port	Contiene i dettagli del porto di riferimento.
Sotto-campi	
Code	Codice identificativo del porto
Name	Nome del porto
faoCode	Codice FAO della zona di pesca

Dettagli del natante

Campo JSON	Descrizione Semplificata
Vessel	Contiene le informazioni dell'imbarcazione.
Sotto-campi	
Name	Nome dell'imbarcazione
ueNumber	Numero UE dell'imbarcazione
registrationNumber	Numero di registrazione
ircsRadio	Codice radio IRCS
imo	Numero IMO
operatingPort	Porto operativo
portCode	ITMAJ

Dettagli delle cale

Campo JSON	Descrizione Semplificata
Cale	"Cale" è un array in cui ci sono tutti i dati relativi ad una cala.
Sotto-campi	
battutald	ID della battuta di pesca
attrezzaturald	ID dell'attrezzatura utilizzata

DATA: 30/10/2025

Position	-
Latitude	Latitudine del punto di pesca
Longitude	Longitudine del punto di pesca
startAt	Ora di inizio cala
endAt	Ora di fine cala

Dettaglio dell'attrezzatura utilizzata nella cala

Campo JSON	Descrizione Semplificata
equipment	Campo in cui ci sono i dettagli dell'attrezzatura utilizzata nella cala.
Sotto-campi	
Name	Nome dell'attrezzatura
Tool	Dettaglio dello strumento
FaoCode	Codice fao dell'attrezzatura
meshSize	Dimensione della maglia della rete.
Length	Lunghezza dell'attrezzatura
Quantity	Quantità di attrezzatura

Dettaglio delle catture registrate nella cala

Campo JSON	Descrizione Semplificata
catture	"Catture" è un array che elenca diverse specie pescate.
Sotto-campi	
calald	Indica il numero della cala di riferimento.
specieId	Identificativo univoco della specie.
tagliald	Identificativo univoco della taglia, indicando con 1, taglia piccola, con 2, taglia media e con 3 taglia grande.
numeroCassette	Indica il numero di cassette
pesoTrattenuto	Indica il peso trattenuto della specie ittica.
pesoRigettato	Indica il peso che è stato rigettato in mare, ed è da sottrarre al peso trattenuto.
specieNome	Indicato il nome commerciale della specie.
specieTaglia	Indica la taglia della specie pescata, che può essere: piccola, media o grande.
specieFao	Indica il codice FAO della specie pescata.

DATA: 30/10/2025

imageName	È l'identificativo univoco dato all'immagine associata alla cattura, utilizzato per l'addestramento del modello di machine learning.
Species	È un array contenente tutte le informazioni della specie. Campo che è stato inserito in seguito per necessità tecniche.
Code	È il codice univoco che viene associato alla specie ittica a livello europeo.
faoCode	È il codice FAO della specie ittica.
commercialName	È il nome commerciale della specie ittica pescata
scientificName	È il nome scientifico della specie ittica pescata.

Dettaglio degli eventi relativi alla cala e/o alla navigazione

Campo JSON	Descrizione Semplificata
Eventi	È un array contenente tutte le informazioni relativi agli eventi.
Sotto-campi	
ownerId	È l'identificativo dell'utente a cui è associato l'evento.
Key	È il nome dell'evento
Timestamp	È la data e l'ora in cui c'è stato l'evento.
battutald	È l'identificativo della battuta a cui si riferisce l'evento.
calald	È l'identificativo della cala a cui si riferisce l'evento.
esemplari	Nel caso venga pescata una specie protetta, questo campo indica il numero di esemplari di specie protetta.
pesoTotale	Nel caso venga pescata una specie protetta, questo campo indica il peso totale della specie protetta pescata.
Latitude	È la latitudine dell'evento
Longitude	È la longitudine dell'evento
categoria	È la categoria dell'evento selezionato.